

NOHUT (*Cicer arietinum*) SAPININ KÂĞIT ENDÜSTRİSİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Ayşe ÖZDEMİR¹

Mustafa ÇİÇEKLER²

Ahmet TUTUŞ³

ÖZET

Bu çalışmada nohut sapının kimyasal bileşenleri ve lif morfolojisi belirlenerek kağıt hamuru ve kağıt sektöründe kullanılabilirliği araştırılmıştır. Nohut sapının kimyasal bileşenleri incelendiğinde holoselüloz, selüloz ve lignin içerikleri sırasıyla %78.8, %52.6 %17.1; lif morfolojik özellikleri incelendiğinde ise lif uzunluğu, lif genişliği ve çeper kalınlığı değerleri sırasıyla 0.89 mm, 18.3 µm 3.27 µm olarak tespit edilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda nohut sapının kimyasal içeriklerinin ve lif morfolojik özelliklerinin yapraklı ağaç odun lifleri (kısa lif) ile benzer özelliklerde olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak nohut sapı liflerinin iğne yapraklı ağaçlardan elde edilen uzun liflerle ya da atık kağıtlardan geri kazanılan liflerle belirli oranlarda karıştırılarak kağıt üretiminde değerlendirilebileceği belirlenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Nohut Sapı, Kimyasal Bileşenler, Lif Morfolojisi, Kağıt Hamuru, Kağıt.

¹ Doktora Öğrencisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni., Orman Fak., Orman End. Müh. Böl., aozdemir@hotmail.com,

²Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni., Orman Fak., Orman End. Müh. Böl., mcicekler87@gmail.com

³ Prof. Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni., Orman Fak., Orman End. Müh. Böl., atutus@ksu.edu.tr

INVESTIGATION OF THE USABILITY OF *Cicer arietinum* STALKS IN PAPER INDUSTRY

ABSTRACT

In this study, chemical compositions and fiber morphology of *Cicer arietinum* stalks were determined and its usability in paper industry was investigated. Holocellulose, cellulose and lignin contents of *C. arietinum* stalks chemical components were 78.8%, 52.6%, 17.1%, respectively; fiber length, fiber width and cell wall thickness of the morphological properties were determined as 0.89 mm, 18.3 μm 3.27 μm , respectively. According to the obtained data, it was determined that the chemical components and fiber morphological properties of *C. arietinum* stalks were similar to those of hardwood fibers (short fiber). As a result, it has been determined that *C. arietinum* stalks can be used in paper production by blending in certain proportions with softwood or recycled fibers.

Key Words: *C. arietinum* Stalks, Chemical Components, Fiber Morphology, Pulp, Paper.

GİRİŞ

Kağıt endüstrisi, odun (iğne yapraklı ağaç ve yapraklı ağaç), yıllık bitki ve atık kağıttan kağıt hamuru elde eden ve bu kağıt hamurunu istenilen türdeki kağıt ürünlerine dönüştüren sanayi koludur. Milattan sonra 105 yılında başlayan kağıt serüveni çeşitli aşamalardan geçerek günümüze kadar gelmiştir (URL-1; Eroğlu ve Usta, 2004). Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hamur üretimi için kullanılan odun hammaddesinin giderek azalması, kağıt hamuru üreticilerini alternatif hammadde kaynakları aramaya teşvik etmiştir (Tutuş ve Çiçekler, 2016).

Kağıt endüstrisinde hammadde olarak yıllık bitki kullanımını 19. yüzyılın başlarında başlamıştır. İkinci dünya savaşından sonra hızla azalan orman kaynakları, yıllık bitkilerin kullanımına karşı olan talebi arttırmış ve bu bitkilerden hamur üretimine yönelik birçok fabrika kurulmuştur (Eroğlu, 1980; Tutuş, 2000; Akgül, 2007).

Nohut, (*Cicer arietinum*), baklagiller (Fabaceae) familyasında Cicer cinsine ait bir baklagil türüdür. Ülkemizde Doğu, Güneydoğu ve Orta Anadolu bölgelerimizde yetişmektedir. Kökleri 2 m'ye kadar uzayabilen, 0.2 m'den 1 m'ye boylanabilen tek yıllık bir bitkidir (Babaoğlu, 2003). Dünya'da nohut üretim alanı 13.5 milyon hektar ve verimi 10 milyon tondan fazladır (Muelbauer ve Sarker, 2017). Dünya'da nohut üretim miktarında birinci sırada Hindistan 11 milyon ton ile, ikinci sırada Avustralya 998 bin ton ile, üçüncü sırada Türkiye 630 bin ton ile yer almaktadır (FAO, 2018).

Odun ve yıllık bitkilerin ana bileşenleri holoselüloz ve ligninden; yan bileşenleri ise kül ve ekstraktif maddelerden oluşturmaktadır. Bu bileşenlerin oranlarının bilinmesi kağıt hamuru ve kağıt üretiminde hammadde olarak değerlendirilirken tek başına yeterli değildir. Aynı zamanda lif morfolojik özelliklerinden elde edilen lif uzunluğu, lif genişliği, çeper kalınlığı ve lümen çapı değerleriyle birlikte değerlendirildiğinde önem kazanmaktadır (Bozkurt ve Erdin, 1989; Odabaş Serin ve ark., 2017).

Dünya genelinde kağıda olan talep gittikçe artarken hammadde temininde yaşanan sıkıntılar da artmaktadır. İlerleyen yıllarda buğday, pirinç ve pamuk gibi bitkilerin saplarının da kağıt üretiminde hammadde olarak yetemeyeceği düşünülmektedir. Bu çalışmada; dünyada ve

ülkemizde bol miktarda üretimi yapılan nohut sapının kimyasal analizi ve lif morfolojik özellikleri belirlenerek kağıt hamuru ve kağıt endüstrisinde kullanılabilirliği araştırılmıştır.

1. MATERYAL VE METOT

Bu araştırma, KSÜ, Orman Fakültesi, Kağıt ve Karton Üretim Laboratuvarı'nda yapılmıştır. Araştırmada kullanılan nohut sapsarı KSÜ-Ziraat Fakültesi Doktora öğrencilerinin deneme çalışmalarından temin edilmiştir.

Nohut sapsının kimyasal özelliklerini belirlemek için hava kurusu örnekler kibrit çöpü büyüklüğünde küçültülmüş ve TAPPI T 257 om-85 standardına uygun olarak Wiley değirmeninde öğütülmüştür. 60 mesh üzerinde kalan örnekler polietilen poşette ağzı kapalı bir biçimde bir gün bekletilmiş ve rutubet ölçümleri yapılmıştır (Anonim, 1992). Nohut sapsı örnekleri aşağıda Tablo 1'de verilen kimyasal analizlere tabi tutulmuştur. Her analiz üç tekrerrür olacak şekilde gerçekleştirilmiş ve ortalama değerler elde edilmiştir.

Tablo 1: Kimyasal Analizler ve Standartları

Kimyasal analizler	Standartları
Toluen-aseton-etanol çözünürlüğü	ASTM D1107-96
%1'lik NaOH çözünürlüğü	TAPPI T212 om-02
Soğuk su çözünürlüğü	TAPPI T207 om-93
Sıcak su çözünürlüğü	TAPPI T207 om-93
Holoseülüz tayini	Wise ve Karl, 1952
Alfa selüloz tayini	TAPPI T203 om-93
Selüloz tayini	Kurschner and Hoffer, 1969
Lignin tayini	TAPPI T222 om-98
Kül tayini	TAPPI T211 om-02

Kağıt hamuru üretimine uygunluğun belirlenmesinde önemli olan lif morfolojik özellikleri, maserasyon yönteminden biri olan klorit yöntemi ile elde edilen bireysel liflerin ölçümü sonucu belirlenmiştir. Lif morfolojisi ölçümleri TAPPI T 232 cm-85 standardına uygun bir

şekilde kameralı mikroskop yardımı ile 50 lif üzerinde yapılmış ve ortalama lif uzunluğu, lif genişliği, lif çeper kalınlığı ve lümen çapı ölçülmüştür. Elde edilecek kağıtların özelliklerini belirleyen lif morfolojik özelliklerinden yararlanılarak oluşturulan eşitlikler aşağıda verilmiştir.

Keçeleşme Oranı = Lif Uzunluğu / Lif Genişliği

Elastiklik Katsayısı= Lümen Genişliği x 100 / Lif Genişliği

Rijidite Katsayısı = Lif Çeper Kalınlığı x 100 / Lif Genişliği

Mühlstep Oranı = Lif Çeper Alanı x 100 / Lif Enine Kesit Alanı

Runkel Oranı = 2 x Lif Çeper Kalınlığı / Lümen Genişliği

“F” Faktörü = Lif Uzunluğu x 100 / Lif Çeper Kalınlığı

2. BULGULAR VE TARTIŞMA

Çalışma sonucunda nohut sapının kimyasal içeriğine ait bulgular Tablo 2’de verilmiştir.

234

Tablo 2: Nohut Sapının Kimyasal İçeriği

Kimyasal Bileşenler	Miktar (%)
Toluen-aseton-etanol çözünürlüğü	4.39
%1’lik NaOH çözünürlüğü	39.7
Soğuk su çözünürlüğü	12.8
Sıcak su çözünürlüğü	15.9
Holoselüloz içeriği	78.8
Alfa selüloz içeriği	47.8
Selüloz içeriği	52.6
Lignin içeriği	17.1
Kül içeriği	4.69

Nohut sapının holoselüloz oranı %78.8 ve selüloz oranı %52.6 olarak belirlenmiş ve bu değerlerin yapraklı ağaç odunundaki holoselüloz oranı (%72-82) ve selüloz oranı (%38-55) aralığında yer aldığı tespit edilmiştir (Kırcı, 2006). Lignin oranı (%17.06) ise yapraklı ağaçlardan düşük çıkmıştır.

Hamur ve kağıt üretiminde kullanılacak hammaddenin kimyasal yapısının bilinmesi elde edilecek hamurun verimini ve özelliklerini tahmin etmek için önemlidir. Selüloz (%52.6), alfa selüloz (%47.8) ve holoselüloz (%78.8) oranının yüksek olması kağıt hamuru üretimi sırasında verimin yüksek olacağına işaret etmektedir. Aynı zamanda hemiselüloz oranı kağıt hamurunun sağlamlığı, dövülme derecesi ve kağıt üretimi sırasında lif-lif bağlanması sırasında tutunumu artırması üzerine önemli katkılar sağlamaktadır (Eroğlu, 1980; Ashori ve ark., 2011).

C. arietinum'un kimyasal içeriği daha önce yapılan çalışmalarla karşılaştırıldığında elde edilen sonuçların literatürde yer alan sonuçlarla uyum içinde olduğunu gösteren veriler aşağıda Tablo 3'te verilmiştir.

Nohut sapının lif morfolojisine ait değerleri göz önüne alındığında liflerin hamur üretimine uygun olup olmadığını veren parametreler aşağıda Tablo 4'te yer almaktadır.

Lif morfolojisi ölçümünden elde edilen ortalama çıktılardan lif uzunluğu; 0.89 mm, lif genişliği; 18.3 µm, lümen çapı; 11.7 µm ve lif çeper kalınlığı; 3.27 µm olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu değerlerden yola çıkarak yukarıda verilen eşitlikler çerçevesinde hesaplanan uygunluk parametreleri Tablo 4'te verilmiştir.

Tablo 3: Birkaç Yıllık Bitki ve Oduna Ait Kimyasal İçerikler

Yıllık Bitki ve Odun Türleri	KİMYASAL BİLEŞENLER						ÇÖZÜNÜRLÜK				Kaynaklar
	Holoselüloz (%)	Selüloz (%)	Alfa Selüloz (%)	Lignin (%)	Pentozan (%)	Kül (%)	Alkol-benzen (%1'lik)	Sıcak su (%)	Soğuk su (%)		
Nohut Sapı	78.8	52.6	47.8	17.1	-	4.7	4.4	39.7	16.0	12.8	Tespit
Haşhaş sapı	79.8	40.9	51.7	19.2	-	4.7	-	30.4	10.4	5.1	Tutuş ve ark, 2011
Pamuk sapı	75.6	45.5	39.8	18.2	25.6	2.5	6.1	30.9	14.3	11.7	Ezici, 2010
Pamuk sapı	72.2	-	41.6	19.3	-	2.4	6.1	42.9	17.8	16.7	Akgül, 2007
Buğday sapı (Anız)	77.6	52.5	40.2	17.3	-	7.1	5.5	42.1	13.0	9.0	Çiçekler, 2012
İbrelî Ağaçlar	63-74	55-61	-	25-32	8-13	0.2-0.5	1-5.8	8-10	1-5	0.5-4	Kırcı, 2006
Yapraklı Ağaçlar	72-82	38-55	-	18-26	10-25	0.2-0.7	1-6.2	12-25	1-8	0.2-4	Kırcı, 2006

Tablo 3 incelendiğinde kimyasal bileşenlerden holoselüloz (%78.8) ve selüloz (%52.6) oranının diğer yıllık bitkilere göre daha yüksek; lignin oranının ise daha düşük olduğu belirlenmiştir.

Tablo 4. Nohut Sapının Lif Morfolojisi Ölçümlerinden Elde Edilen Değerler ve Bu Değerlerin Hamur Üretimine Uygunluğunu Gösteren Parametreler

Lif morfolojik özellikleri	Değerler
Lif uzunluğu (mm)	0.89
Lif genişliği (µm)	18.3
Lümen çapı (µm)	11.7
Çeper kalınlığı (µm)	3.27
Parametreler	Değerler
Keçeleşme oranı	50.2
Elastiklik katsayısı	62.6
Rijidite katsayısı	18.7
Mühlstep sınıflandırması	59.7
Runkel sınıflandırması	0.68
F faktörü	272.5

C. arietinum'un lif morfolojik özellik ölçümünden elde edilen lif uzunluğu 0.89 mm olup elde edilen ortalama değer literatürde yer alan 0.7-1.6 mm yapraklı ağaç lif uzunluğu değerleriyle uyum içinde aşağıda Tablo 5'te görülmektedir.

Tablo 5. *C. Arietinum*'un Lif Morfolojik Özelliklerinin Literatürde Yer Alan Bazı Yıllık Bitki ile İbrelili ve Yapraklı Ağaç Odun Lif Morfolojik Özellikleri ile Karşılaştırılması

Hammadde	Lif uzunluğu (mm)	Lif genişliği (µm)	Çeper kalınlığı (µm)	Lümen çapı (µm)	Kaynak
Nohut Sapı	0.89	18.3	3.27	11.7	Tespit
Buğday sapı	0.74	13.2	4.59	4.02	Deniz ve ark., 2004
Kanola sapı	1.19	13.1	2.25	8.60	Tofanica ve ark., 2011
Pamuk sapı	0.81	24.9	4.12	16.8	Tutuş ve ark., 2010
İYA odunu	2.7-4.6	32-43	-	-	Atchison , 1987
YA odunu	0.7-1.6	20-40	-	-	Atchison, 1987

Tablo 4'te kağıdın mukavemet özellikleri üzerine etki eden faktörler belirlenmiştir. Burada keçeleşme oranı 50.2 olarak bulunmuş ve bu değer yapraklı ağaç odunlarında 40-60 arasında, ibrelili ağaç odunlarında ise 100'ün üzerinde olduğu bildirilmiştir (Smook, 2003; Dutt and Tyagi, 2011). Elastiklik katsayısı ise 62.6 olarak hesaplanmış ve bu liflerin 50-75 arasında esnek lifler olduğu belirlenmiştir (Bostancı, 1987). Rijidite katsayısında ise elastiklik katsayısının tersi bir durum söz konusudur. Bu katsayı yükseldikçe liflerin katılığı (sertliği) da artmakta ve elde edilen kağıdın mukavemet değerleri olumsuz etkilenmektedir (Bektaş ve ark., 1999). Nohut sapının rijidite katsayısı 18.72 olarak belirlenmiş olup ibrelili ağaçlarda bu katsayı 10-20 arasında değişmektedir.

3. SONUÇ VE ÖNERİLER

Nohut sapının kimyasal analizi sonucunda holoselüloz, selüloz ve lignin oranı sırasıyla %78.8, %52.6 ve %17.1; lif morfolojik özelliklerinin incelenmesi sonucunda ise lif uzunluğu, lif genişliği, lümen çapı ve çeper kalınlığı değerleri sırasıyla 0.89 mm, 18.3 µm, 11.7 µm, ve 3.27 µm olarak belirlenmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda nohut sapının kimyasal içeriklerinin ve lif morfolojik özelliklerinin yapraklı ağaç odun lifleri (kısa lif) ile benzer özelliklerde olduğu tespit edilmiştir. Kimyasal analizlerden ve lif morfolojik özelliklerinden elde edilen sonuçlara göre nohut sapı lifleri kağıt endüstrisinde iğne yapraklı ağaçlardan elde edilen uzun liflerle ya da atık kağıtlardan geri kazanılan liflerle belirli oranlarda karıştırılarak kağıt üretiminde değerlendirilebileceği sonucuna varılmıştır.

KAYNAKÇA

Akgül, M. (2007). *Pamuk (Gossypium hirsutum L.) saplarından soda-alkol, soda-AQ, soda-alkol-AQ yöntemleriyle kağıt hamuru ve kağıt üretim koşullarının belirlenmesi*. Düzce: Düzce Üniversitesi, BAP Proje Kod No: 2005.05.03.221.

Anonim. (1992). TAPPI Test Methods 1992-1993, Tappi Press, Atlanta, Georgia, USA.

Anonim. (2007). ASTM D1107-96 (2007), Standard Test Method for Ethanol-Toluene Solubility of Wood.

Ashori, A., Hamzeh, Y., Amani, F. (2011). Lemon alm (*Melissa officinalis*) stalk: chemical composition and fiber morphology. *J. Polym Environ*, 19: 297-300.

Atchison, J. E. (1987). *Data on non-wood plant fibers. In the secondary fibers and non-wood pulping*. (3rd edition). ed. F. Hamilton. Chapter 3. Atlanta: GA: TAPPI Press.

Babaoğlu, M. (2003). *Nohut ve tarımı (C. arietinum)*. Edirne: Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü.

Bektaş, İ., Tutuş, A., Eroğlu, H. (1999). Türkiye’de doğal olarak yetişen kızılçam (*Pinus burretia* Ten.) odunlarının lif morfolojisinin kağıt yapımına uygunluğunun araştırılması. *Turkish Journal of Agriculture and Forestry*. 23(3), 589-597.

Bostancı, Ş. (1987). *Kağıt hamuru üretimi ve ağartma teknolojisi*. Trabzon: KTÜ. Orman Fakültesi. Yay. No. 114/13, 299 s.

Bozkurt, Y., Erdin, N. (1989). Odunsu lifler ve tanımı. İstanbul: *İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi*. Seri B, 39(4).

Çiçekler, M. (2012). *Anızların (buğday sapları) kağıt hamuru ve kağıt üretiminde değerlendirilmesi*. Kahramanmaraş: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.

Deniz, İ., Kırıcı, H., Ateş, S. (2004). Optimization of wheat straw *Triticum drum* kraft pulping. *Industrial Crops and Products*. 19(3), 237-243.

Dutt, D., Tyagi, C.H. (2011). Comparison of various eucalyptus species for their morphological, chemical, pulp and paper making characteristics. *Indian Journal of Chemical Technology*. 18(2), 145-151.

Eroğlu, H. (1980). *O₂-NaOH Yöntemiyle buğday (Triticum aestivum l.) saplarından kağıt hamuru elde etme olanaklarının araştırılması*. Trabzon: KTÜ, Doktora Tezi.

Eroğlu, H., Usta, M. (2004). *Kağıt ve karton üretim teknolojisi. Cilt 1*. Trabzon: Esen Ofset Matbaacılık.

Ezici, A.C. (2010). *Pamuk saplarından (Gossypium hirsutum l.) Kraft -NaBH₄ yöntemiyle kağıt hamuru ve kağıt üretim koşullarının belirlenmesi*. Kahramanmaraş: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi. Yüksek Lisans Tezi.

FAO. (2018). Statistical data of crops. <http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC>. Access date: 25.06.2020.

Kırcı, H. (2006). *Kağıt hamuru endüstrisi ders notları*. Trabzon: KTÜ Orman Fakültesi Yayınları, Yayın No:86.

Kurschner, K., Hoffer, A. (1969). Ein neues verfahren zur bestimmung der zellulose in hölzern und zellstoffen. *Technologie und Chemie der Papier-u. Zellstoff- Fabrikation*. 26: 125-139.

Muelbauer, F.J., Sarker, A. (2017). Economic importance of chickpea: production, value, and world trade. *Journal Cogent Food & Agriculture*. 5 (1), 5-12.

Odabaş Serin, Z., Ateş, N., Cavunt, A. (2017). Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) saplarının kağıt hamuru ve kağıt üretimine uygunluğunun değerlendirilmesi. *Turkish Journal of Forestry*. 18(2), 155-159.

Smook, G.A. (2003). *Handbook for pulp and paper technologists*. (3rd edition). Canada: Angus Wilde Publications.

Tofanica, B.M., Cappelletto, E., Gavrilesco, D., Mueller, K. (2011). Properties of Rapeseed (Brassica napus) stalks fibers. *Journal of Natural Fibers*. 8(4), 241-262.

4. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 22 – 24 Ekim 2020, Mersin / Türkiye
4. International Mersin Symposium, 22 - 24 October 2020, Mersin / Turkey

Tutuş, A. (2000). *Buğday (Triticum aestivum L.) saplarından kağıt hamuru üretiminde kullanılan soda-oksijen, soda-antrakinon ve soda yöntemlerinin silis problem ve diğer yönlerden araştırılması*. Bartın: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi. Doktora Tezi.

Tutuş, A., Eroğlu, H. (2003). A practical solution to silica problem in straw pulping. Australia: *APPITA Journal*. 56 (2), 111-115.

Tutuş, A., Ezici, A.C., Ateş, S. (2010). Chemical, morphological and anatomical properties and evaluation of cotton stalks (*Gossypium hirsutum l.*) in pulp industry. *Scientific Research and Essays*. 5(12), 1553-1560.

Tutuş, A., Çiçekler, M., Karataş, B. (2011). Pulp and paper production by kraft-sodium borohydride method from poppy stems. II. International Non-Wood Forest Products Symposium. Isparta, 183-190.

Tutuş, A., Çiçekler, M. (2016). Evaluation of common wheat stubbles (*Triticum aestivum l.*) for pulp and paper production. *Drvna Industrija*. 67(3): 271-279.

URL-1. <https://www.slideshare.net/bugraakgun5/kat-endstrisi-26052014>. 05.11.2020-13:29.

Wise, E.L., Karl, H.L. (1962). *Cellulose and hemicelluloses in pulp and paper science and technology*. New York: Volume 1. Pulp. Earl. C.L. (Ed.). McGraw Hill-Book Co.

*

*

*

*

*

